

ALISHER NAVOIY IJODINING UMUMTURKIY ADABIYOTGA TA'SIRI

Mamatqulova Feruza,

O'zbekiston Davlat Jahon tillari universiteti qo'shidagi akademik litseyi o'zbek tili va adabiyoti o'qituvchisi

Alisher Navoiy o'z shaxsiyati, nodir iste'dodi va bebaho merosi bilan har qanday zamonda ham o'rnak va andaza olishga arzigulik buyuk shaxsdir. U yaratgan asarlar, go'zal "Xamsa"siyu devonlari, ilmiy va tanqidiy qarshlari bayon etilgan "Muhokamat ul-lug'atayn", "Mezon ul-avzon" va tadqiqotimizning diqqat markaziga tortilgan "Majolis un-nafois" tazkirasi, ularda ilgari surilgan g'oya va qarashlar, til va uslubdagi soddalik barcha turkiy xalqlar uchun mahorat maktabi bo'lib xizmat qiladi.

Adabiyotning yuksak badiiyligi va g'oyaviyligi uchun kurashishda Navoiy g'oyat ilg'or o'rinda turadi. Alisher Navoiy shoirning ijodiy va axloqiy qiyofasini bir biri bilan uzviy bog'langan holda tushunadi. Shuning uchun ham shoirlarning ijodiy xususiyatlarini ta'riflashga urinar ekan, biryo'la ularning axloqiy qiyofasini ham yoritib beradi. Shu tariqa o'zining badiiy ijodga bo'lgan munosabatini ko'ratadi. Tahlilga tortganimiz "Majolis un-nafois" tazkirasidan ma'lum bo'ladiki, Navoiy kamtar, o'ziga talabchan, adolatli va insonpavar, chuqur mulohazali, dono shoirlarning ijodini yuksak baholaydi, ularga ijobiy munosabat bildiradi. Axloqan zaif shoirlar ijodining xususiyatini esa ularning axloqiy qiyofasiga bog'laydi va bunday ijod vakillariga nisbatan salbiy munosabatda bo'ladi. Asarda Navoiy qarashlarida yozuvchining mavqeyi, mahorati, shaxsiy xarakteri, axloqi bir-biri bilan bog'liq holda ko'rib chiqiladi. Uningcha, yozuvchining jamiyatga ziyon keltiradigan xatti-harakati ijodiga ham ta'sir etmasdan qolmaydi. Masalan, Mavlono Abdulloning "she'ri el orasida bag'oyat mashhur" bo'lsa ham Navoiy uning "rivoji nomaqdurligi"ni ta'kidlaydi. Bunga asosiy sabab esa Mavono Abdulloning takabburligi, masnaviyda Nizomiy, Xusrav va hatto Jomiyni pisand qilmasligidadir. Navoiy Mavlono Abdulloning qator masnaviylari borligi, "Xamsa"ga tatabbu qilganligidan qat'i nazar, uning ijodi va iste'dodini bu axloqsizligi tufayli "mundoq kishi she'rini ne istehqoq bila ta'rif qila olg'aymiz"- deb baholaydi va hatto ijodi bahridan kechishni ham ma'qul biladi. Yuqoridagi misolda Alisher Navoiyning estetik qarashlarida axloq va ijodning birligi, mutanosibligi o'z aksini topgan. Ulug' adib har qanday shaxsning axloqiy pokligi, buyuklar, salafklar ijodiga ehtrom bilan qarashi, badiiy ijodda ham turmushdagidek kamtar bo'lish hayotiy zarurat ekanligini uqtirishi bugungi avlod uchun ham ibratlidir.

Navoiy adabiyotni hayot bilan bog‘lay olgan shoirlarni sevadi. Adabiyotni hayotdan ajratmagan holda tasvir etishni ma‘qul ko‘radi. Ayni shu jihatdan ham “Majolis un-nafois” tazkirasida faqat she‘r va shoirlik maslagida bo‘lganlarni emas, balki o‘z masligi adabiyotdan yiroq bo‘lsa ham she‘riyatga mehr qo‘ygan, latif baytlar yaratgan hunarmand, kosib va hatto tabiblikda nom chiqargan havaskor shoirlarning nomini zikr etadi.

Navoiyning bu kabi adabiy-estetik qarashlari o‘z zamonasi va undan keyingi asrlarda yaratilgan barcha turkiy tildagi nasriy va nazmiy asarlar qa‘riga singib ketdi. Qardosh turkiy adabiyotlarda Navoiy ijodiga qiziqish asrlar osha kengayib bordi. Navoiy mohiyatini anglamoq, uning go‘zal g‘oyalarini har bir turkiy avlod ong-u shuuriga jo qilish yo‘lida uning asarlarini qardosh tillarga tarjima qilish yetakchi o‘ringa ko‘tarildi.

Bu ishlar samarasini birgina “Majolis un-nafois” misolida ko‘rishimiz ham mumkin. Mazkur asar XV asr adabiy hayotining muhim bir hujjatidir. Arab va eron tillarida tazkiralar Navoiyga qadar mavjud bo‘lib kelgan bo‘lsa ham, lekin Navoiyning “Majolis un-nafois”igacha turkiy tilida shu tipdagi biron asarning yozilganini bilmaymiz.¹ Asar o‘z davridagi adabiy hayotni ma‘lum darajada yoritib berish bilan birga, so‘z san‘atining taraqqiyotiga ham xizmat qildi. Adabiyot ahli va kitobxonlarni zamona ziyolilari va shoirlik martabasiga ko‘tarilgan, ilm-u donishda nom qozongan, endigina she‘riyat bo‘stoniga qadam ranjida qilgan havaskorlar, adabiy va madaniy hayotga homiylik qilgan zotlarning ijodiy faoliyati, yutuq va kamchiliklari bilan tanishtirdi. U keyingi asrlarga XV asr adabiyoti va adabiy-tanqidiy qarashlarining bir yodgorligi bo‘lib qoldi va tazkirachilik taraqqiyotiga samarali ta‘sir etdi, o‘zbek tilida bir qator tazkira yoki majmua va bayozlarning vujudga kelishiga yo‘l ochdi. Navoiy tazkirasining eng muhim xususiyati – uning asos e‘tibori bilan shoirning o‘z zamondoshlariga bag‘ishlanganligidir. Mana shu jihatlari bilan “Majolis un-nafois” yozilganidan oz fursat o‘tmay qardosh turkiy xalqlarning shoirlari, tarixchilari, olimlari diqqatini o‘ziga jalb eta boshladi. Yuqorida aytib o‘tganimizdek, asar XVI asrning o‘zidayoq fors tiliga 3 marta tarjima qilindi. Bu esa Movarounnahr, Eron, Ozarbayjon va Usmonli turklar davlatida tazkiraga juda katta qiziqish bilan qaralganidan dalolat beradi.

Asarning ilk tarjimasi 1521–1522-yillarda Hirotda, shoh Tahmaspning saroy shoiri Faxriy bin Sulton Muhammad Amiriy tomonidan amalga oshirilgan. Faxriy o‘z tarjimasini safaviylar sulolasining asoschisi Shoh Ismoilga, uning ikkinchi o‘g‘li Som Mirzo, Amirul umaro Durmishxon Shomlu va vazir Karimiddin Habibulloh Sovajiyga bag‘ishlaydi. Oxirgi bobini esa, Navoiydan farqli o‘laroq, Ismoil shohning vaziri – Shoh Husaynga armug‘on qiladi. Faxriy o‘z tarjimasini “Latoyifnoma” deb

¹ Ойбек. Навоийнинг —Мажолис ун-наfoisI асари ҳақида. Т. 13. Адабий танқидий мақолалар. Тошкент. 1979.

atagan va unga 188 shoir haqida ma’lumot beruvchi to‘qqizinchi majlisni ilova qilgan. Bu majlis o‘z navbatida yana 9 qismga bo‘linib, ulardan birinchisi Navoiyga bag‘ishlanadi. U Sulton Husayn Boyqaroga bag‘ishlangan sakkizinchi majlisni qisqartirgan holda, uning she’rlaridan keltirilgan 164 bayt o‘rniga ikki baytni namuna sifatida beradi.

Ikkinchi tarjima Istanbulda 1522–23-yillarda mutarjim Muhammad Qazviniy tomonidan tugallangan. Qazviniy turk sultoni Salim I va uning vorisi Sulaymon I ning saroy tabibi edi. U o‘z tarjimasini Sulton ibn Salimga bag‘ishlaydi. Tarjimon asar nomini shundayligicha qoldiradi, “majlis”larni “behisht” deb ataydi. U ham sakkizinchi majlisni nihoyatda qisqartirib, uni yettinchi majlis oxiriga qo‘shib yuboradi va o‘zi tarafidan maxsus “behisht” ochadi. Bu yangi bob ikki qismga –ikki ravzaga bo‘linadi. Ulardan birinchisida klassik shoirlar, ikkinchisida esa turk sultoni – Sulton Salim she’riyati va uning 150 ta saroy shoiri haqida ma’lumot beradi.

Asarning uchinchi tarjimasi, tahminan, 1598-yilda Shoh Ali Abdulali tomonidan Nishopurda Dinmuhammad hukmronlik qilgan davrda amalga oshirilgan. Bu tarjimaning tugallanmagan yagona nusxasi Britaniya muzeyida saqlanadi.

Faxriy va Qazviniy tarjimalarining qimmatli tomoni shundaki, ular asarni tarjima qila turib, shu shoir yoxud ijodkor to‘g‘risida o‘zlari bilgan yoki eshitgan ma’lumot, rivoyat hamda hikoyatlarni keltirib o‘tadilar.

Keyingi asrlarda o‘zbek va tojik tillarida bir qancha yangi tazkiralar vujudga keldi. Malehoning “Muzakkir ul-as’hab” (“Suhbatdoshlar zikri”), Hasan Nisoriyning “Muzakkir ul-ahbob” (“Do‘stlar zikri”), Vozehning “Tuhfat ul-ahbob” (“Do‘stlarning tuhfası”), Fa zliyning “Majmuai shoiron” (“Shoirlar to‘plami”), Som Mirzoning “Tuhfayi Somiy”, Tabibiyning “Majmuat ush-shuaroyi Feruzshohiy” asarlari va boshqalar shular jumlasidandir. Tazkirani ilk marotaba fors tiliga tarjima qilgan Faxriy Hirotiy shu asarga o‘xshatib, 7 bobdan iborat she’riyat bilan shug‘ullangan 80 nafar podshoh, sulton va amirlar haqida ma’lumot beruvchi “Ravzat us-salotin” nomli tazkira yozgan va bunda “Majolis un-nafois”ning oltinchi, yettinchi va sakkizinchi majlislari ma’lumotlaridan keng foydalangan. Shuningdek, XVIII asr o‘rtalarida tuzilgan muallifi noma’lum “Tazkirai shoiron”, Xalil taxallusli Ali Ibrohim Xalilxonning 3278 shoir haqida hikoya qiluvchi “Suhufi Ibrohim”, Sayid Muhammad Siddiq Hasanxon Bahodirning “Shami Anjuman”, Rizoqulixon Hidoyatning “Riyoz ul-orifin”, noma’lum tazkiranavisning “Xarobat” nomli ikki jildli antologiyalarida qayd qilinishicha, Navoiyning “Majolis unnafois” idan asosiy manba sifatida foydalanilgan. Ushbu tazkiralardan ma’lum bo‘ladiki, Navoiy o‘z asari bilan asrlar davomida o‘zbek va qardosh turkiy xalqlar adabiyoti va madaniyati rivojiga zo‘r ijobiy ta’sir ko‘rsatdi.

Hazrat Alisher Navoiyning insoniylik madhini kuylagan asarlari, umumbashariy g‘oyalari jahon madaniyati va adabiyoti tarixidagi ulug‘ siymolarning ijodi bilan hamohangdir. Akademik N.I. Konrad uyg‘onish davri haqida gapirib, uning VIII–IX asrlarda Xitoyda boshlanganligini, IX–XV asrlarda O‘rta Osiyo, Eron, Hindistonning bir qismida davom etganligini va XVI–XIX asrlarda Yevropada nihoyasiga yetganligini yozgan edi. Uyg‘onish davrining buyuk vakillari ijodida qandaydir umumiylikni ko‘rish mumkin. V.M. Jirmunskiy haqli ravishda “Alisher Navoiyning ulkan figurasi jahon adabiyotidan alohida ajralib qolgan emas.² O‘zbek adabiyotining buyuk asoschisining ijodi bevosita g‘arbdagi hamfikrlarining uyg‘onish davri shoir va mutafakkirlarining ilg‘or g‘oyalari bilan qo‘shilib ketadi” - deb yozadi. Turkiy xalqlar adabiyoti tarixini qiyosiy-tipologik o‘rgangan olimlar, boshqa xalqlar adabiyotining ma‘lum tarixiy davriga xos xarakterli xususiyatlarning ayrim tendensiyalari turk adabiyoti tarixida ham ko‘rinishini ta’kidlashadi. Turkiy xalqlarning uyg‘onish davrini XV asrning ikkinchi yarmidan XVII asrning o‘rtalarigacha deb belgilaydilar. Uyg‘onish davri turli vaqtlarda turli joyda o‘ziga xos tarzda kechgani bilan barcha xalqlar madaniyati va adabiyotida umumiy o‘xshash tomonlarni ham vujudga keltirgan. Bu zamona fozillarining umuminsoniy g‘oyalarni ko‘tarib chiqqanligi, bashariyat taqdiri uchun qayg‘urganligidandir. Uyg‘onish davri allomalarining ijodi bir xalq doirasidan chiqib, boshqa xalq ijodkorlariga ta’sir qilishi shubhasiz. Hazrat Navoiyning asarlari o‘zi zamonasidayoq Movarounnahr va Xuroson sarhadidan uzoq-uzoqlarda mashhur edi. Uning g‘azallarini birinchi bor o‘qigan, tinglagan kishi, beixtiyor shoir muxlisiga aylangan, boshqa asarlarini topib o‘qishga harakat qilgan. Hech bir xalq vakili Navoiy ijodi bilan tanishgach, unga befarq bo‘lgan emas. Sharq xalqlari o‘rtasida, ayniqsa turkiy xalqlar o‘rtasida Alisher Navoiy yuksak maqom va e‘zozda bo‘lgan. Shoir g‘azallari sevilib o‘qilibgina qolmay, uning g‘azallariga naziralar bog‘langan, epik asarlaridan ilhomlanib dostonlar yaratganlar. Bu kabi Navoiy ijodidan behad ilhomlanishni qardosh ozrbayjon va turk adabiyoti misolida ham ko‘rishimiz mumkin.

Olis tarixan davom etib kelayotgan o‘zbek-ozarbayjon adabiy aloqalari Alisher Navoiy davrida yuksak pog‘onaga ko‘tarildi, desak yanglishmaymiz. Navoiy jodining ozarbayjon adabiyotiga ta’sirini Sodiqiy va Kishvari asarlari misolida o‘rgangan f.f.n. Tulqin Sodiqov fikrlariga tayangan holda ayta olamizki, Hazrat Navoiy zamonasida Hirot adabiy maktabida yetishib chiqqan Ziyoiy, Basiriy, Xulqiy, Alloxiy, Shohqulibek, Susanibek, Paripaykar kabi shoirlarning xizmatlari sabab ozar adabiy muhitiga Alisher Navoiy asarlarining qo‘lyozmalari kirib bordi.³ Navoiy ijodining

² ALIMBEKOV A. Turk adabiyoti tarixi (XIII–XVIII asrlar).-T.: ToshDSHI nashriyoti. 2005. -B.132.

³ Султанов Т.И. Алишер Навоий и жодининг озарбайжон адабиётига таъсири // Замонавий роман-герман тилшунослиги ва тиллар ўқитишда янги педагогик технологиялар. Республика илмий-амалий анжумани материаллари. – Самарқанд, 2018. – Б. 169-172.

ozarbayjon adabiyotiga ta'sir ko'rsatishida Tole' al-Imoniy al-Haraviyning "Badoye' ul-lug'at", Muhibiyning "Al-lug'at un-Navoiyat val-istishhodat ul-chig'atoiyat", Nizomiddin Muhammad Safaviyning "Sangloh" lug'atlari va boshqa shu kabi lug'atlar muhim manba vazifasini o'tadi. Ozarbayjon adabiyotining "oltin davri" chig'atoy adabiyoining Navoiy davri bilan uzviy bog'liqdir. Bu davrda ozarbayjon adabiyotining Kishvari, Sodiqliy, Fuzuliy singari buyuk shoirlarni yetishib chiqishi orqali yangi bosqichga ko'tarilishida Alisher Navoiy adabiy an'alarining ta'siri katta bo'ldi. XV-XX asrlarda Ozarbayjonda Navoiy asarlari ta'sirida Kishvari, Xatoyiy, Fuzuliy, Raxmatiy, Sodiqliy, Amoniy, Zafar, Soib, Qavsiy va boshqa ko'plab shoirlar ijod qilib, taxmis, nazira, doston va tazkiralar yozish orqali ozarbayjon mumtoz adabiyoti ravnaqiga munosib hissa qo'shishdi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. ALIMBEKOV A. Turk adabiyoti tarixi (XIII–XVIII asrlar).-T.: ToshDShI nashriyoti. 2005. -B.132.
2. Ойбек. Навоийнинг —Мажолис ун-нафоис| асари ҳақида. Т. 13. Адабий танқидий мақолалар. Тошкент. 1979.
3. Султанов Т.И. Алишер Навоий ижодининг озарбайжон адабиётига таъсири // Замонавий роман-герман тилшунослиги ва тиллар ўқитишда янги педагогик технологиялар. Республика илмий-амалий анжумани материаллари. – Самарқанд, 2018. – Б. 169-172.